

Зображення тонкощів кулінарії та побуту Франції XVIII століття у художній літературі (П'єр Шодерло де Лакло "Небезпечні зв'язки", абат Прево "Манон Леско" та Дені Дідро "Черниця")

Дослідження різних епох крізь призму літератури насправді є досить захоплюючим заняттям. Приваблює насамперед витончена манера письма, яка на відміну від наукових праць передає антураж історичного періоду не в заскоружлих (для когось) рамках академічного письма, а через безкрай художній стиль. В своєму житті я мав нагоду ознайомитися з трьома, не побоююсь цих слів, блискучими еталонами достойного історичного роману. Це були:

- “Айвенго” Вальтера Скотта;
- “Три мушкетери” Александра Дюми;
- “Спартак” Рафаелло Джованьйолі.

Можливо мене підкупила саме яскраво-виражена маскуліність у цих творах, але навіть попри це, я вважаю, що баланс між історичністю та домислами авторів там дотримано прекрасно. Помимо мушкетерського посередництва, мені випала нагода ознайомитися з Францією на сторінках романів завдяки “Пані Боварі” Гюстава Флобера. На мою думку, це чудовий взірець роману про кохання. Так, цей твір аморальний, але він все ж перенасичений естетикою та добірним красномовством, чого явно бракує сучасній звільгаризованій літературі аналогічного жанру.

Хоч я і навів у вступі оглянуті мною “художні путівники до епох” лише в загальних рисах та все ж визнаю, що ознайомитися із золотою класикою можна було б набагато краще. Проте це не завадило мені із достатнім запалом відкрити для себе нові творіння літературних світочів. Дані романи є дещо скупими на інформацію про кулінарію Франції XVIII століття. Тут радше можна прослідкувати саме роль прийому їжі для французів, аніж побачити

якісь специфічні інгредієнти страв з унікальним способом їх приготування, на які я так очікував. Але навіть у такому разі у мене склалась задовільна картина культури споживання у Франції. Що ж стосується побуту, який продемонстровано повніше, то тут досить яскраво виражено звички та спосіб життя саме заможніших верств населення. Заразом детально можна прослідкувати світогляд, уявлення та панівні настрої окремих кіл тодішньої еліти. Своєрідним ексклюзивом можна вважати залаштунки таких ізольованих установ як монастирі, які я вирішив представити у вигляді фінальних акордів цього реферату.

Роман “Небезпечні зв’язки”

Розпочну з роману “Небезпечні зв’язки”, так як з ним я ознайомився найперше. Перечитуючи листи, мені одразу впала в око поважна роль культурного проведення часу. До прикладу юна дівчина Сесіль Воланж пише: «Багато часу присвячую співу та грі на арфі». Мало того, у неї це заняття навіть набуває рис своєрідної одержимості, про що можна судити з листа Сесіль до подруги: “Мені потрібно пограти на арфі”. І таке ставлення до естетики є типовим для тодішньої Франції. «В аристократичних родинах дітей навчають музиці та регулярно водять в оперу з самого раннього віку.(...)По суті, смак до музики, а іноді й заняття нею - був частиною імітації способу життя, культивованого дозвілля, характерного для еліти.» У романі музичним захопленням посприяв ще й любовний фактор. Своїми здобутками молода Воланж хоче піднести свій авторитет в очах її нового учителя Денсені, який як на зло ще й мальтійський лицар. Проте це все ж не стримує бурхливих почуттів, які навіть виражаються в культурний та романтичний спосіб водночас. Наприклад, Денсені та Воланж залишають один одному листи між струнами арфи і не збираються квапити молодечих поривів. Це такий приклад першого стриманого кохання між юними наївними душами. Та ж досвідченіша та розгнуданіша маркіза де Мартей не гребує частими любовними зв’язками

і свій вільний час може проводити за читанням такого еротичного роману як “Софа” Кребійона Молодшого без жодних докорів сумління. Але до цієї екстравагантної панни ми ще повернемося.

На відміну від селянських та робітничих класів, аристократія вважала неприйнятним одруження по любові, а не по домовленості. Тому кохання Воланж і Денсені не мало права на існування. Цікавим тут є тодішнє уявлення про вік людини. В 39-му листі Сесіль невдовлена нав’язаним їй нареченим графом де Жеркуром в першу чергу через його старечий вік, а саме 36 з гаком років. Але це теж не дивно, зважаючи на тодішню тривалість життя: «в регіоні Кан між 1774 і 1792 роками середній вік смерті для фермерів становив сорок років, для поденників - тридцять дев'ять, а для ремісників - лише двадцять.(...)як правило, вважалось, що досягнення п'ятдесятирічного віку є почесним досягненням, а досягнення або перевищення шістдесятирічного віку є визначним». Варто погодитись, що хоч тоді старший чоловік і був доволі рідкісним явищем, та все ж не завжди бажаним для представниць чутливішої статі.

Варто кілька слів сказати і про специфіку їжі в “Небезпечних зв’язках”. Такий слизький персонаж як віконт де Вальмон неодноразово згадує у своїх листах про розпиття кави з панянками. Про роль французьких кав’ярень у XVIII столітті я зазначу пізніше. А тут варто відмітити саме те, що «пов’язана з певним уявленням про розкіш, кава породила оновлену комунікабельність еліти, відзначену новим «мистецтвом розважати» під час відвідин додому вдень». Для французів спільне розпивання кави стало такою ж сакральною традицією, як приміром для японців мистецтво чаювання. І такі холостяки як де Вальмон мали хорошу нагоду відточувати власний язик на подібних застіллях. Ще я помітив, що в елітних колах є строго розписаний графік прийому їжі, якого вони суворо дотримуються. «Починаючи з першої чверті XVII століття, словники свідчать про розподіл їжі на три основні прийоми: обід вранці, вечеря в середині дня і вечеря ввечері». Луї-Себастьян Мерсьє у

своєму кількатомному зібранні “Картини Парижу” писав: «О третій годині на вулицях мало людей, бо всі обідають(...). Об одинадцятій знову тиша. Час закінчувати вечерю». Відсутність когось на спільній трапезі без попередження викликає у інших персонажів неповагу, або ж як мінімум занепокоєння. Смію припустити, що дотримання розкладу розміреного прийому їжі протягом дня практикувала саме еліта. Я нечітко пригадую собі один момент із “Пані Боварі”, де Емма вирішила сильно не наїдатися, бо “вона не є якоюсь там селянкою, що надовго йде працювати в полі”. Тому нижчі класи просто фізично не могли дозволити собі такої розкоші, як харчуватися стабільно, не кажучи вже про можливість споживання елітних прянощів. Також буржуазія не позбавляє себе можливості взяти участь у полюванні на дичину. Ми не бачимо віконта де Вальмона в самому процесі переслідування тварин, але все ж, як можна припустити за уривками, це було одним з його улюблених занять. І такий спосіб проведення дозвілля по праву можна вважати ексклюзивним, так як привілей на полювання у Франції до XVIII століття здебільшого міг резервуватися лише аристократією. Надломити цей устав змогла аж французька революція.

Детально варто розглянути і головний атрибут цього роману, а саме листи. В тодішній час листування також відносилось до ексклюзивної можливості, яку могли собі дозволити лише багатії. «До кінця 18 століття виробникам паперу не вистачало сировини, дорогоцінних ганчірок і рослинних волокон, які вони містили. Папір був рідкісним і дорогим товаром. Написання листа коштувало дорого, адже окрім вартості аркуша паперу, потрібні були чорнило, чорнильниця, перо(...). Для запечатування листа також потрібен був віск, а потім конверт, який з'явився наприкінці 18 століття в Німеччині(...)». Для французької еліти лист був інструментом для ведення власної гри. Вони мають бути написані красиво, проте не зовсім правдиво. Так маркіза де Мартей демонструє неотесаній Сесіль справжній арсенал правил та зауваг стосовно солідного листування: «Ви продовжуєте писати по

дитячому.(...)ви говорите все, що думаєте, і нічого такого, чого б не думали.(...)Ви завжди здаватиметеся дуркою. Зрозумійте, що коли ви кому-небудь пишете, то робите це для нього, а не для себе. Тому вам треба старатися говорити йому не стільки те, що ви думаєте, скільки те, що йому більше сподобається». В цій пораді прослідковується вся нещирість та аморфність тодішнього епістолярного стилю. Але завдяки листам аристократія у творі вдало демонструє свою начитаність. Тут є посилання і на сюжети біблійні, і на сюжети міфічні, і на цитати відомих драматургів чи письменників того часу (чим найбільше, до речі, красується де Вальмон). Цікаво, що багато цитат подано не точно. Це може бути підтвердженням тези Рольфа Енгельсінга про революцію читання у XVIII столітті. Він стверджував, що саме тоді відбувся перехід від інтенсивного читання до екстенсивного, яке характеризується вже не старанним читанням невеликої кількості текстів, а більш поверхневим читанням великої кількості творів, що і може бути поясненням неточних цитувань у творі. Також про певну штучність може говорити і поведінка тодішньої буржуазії. Маркіза де Мартей пише, що спеціально протягом років училася керувати виразом свого обличчя, а де Вальмон перед смертю цілує та возвеличує свого ненависного вбивцю Денсені. І ці моменти, як на мене, є досить вдалою сатирою на тодішню станову верхівку.

Але на останок, я все ж хочу виділити де Мартей, яка всупереч усталеним традиціям Франції, відіграє у творі де Лакло домінуючу роль. «(...)жінки вважалися істотами, що мають іншу, нижчу природу, ніж чоловіки.(...)вони не були суб'єктом чи навіть об'єктом історії. Історія належала їй головним героям: державним діячам, воїнам, ученим і так далі. Оскільки жінки майже ніколи не були залучені до цих видів діяльності, вони поставали в кращому випадку допоміжними елементами чоловічого світу: регентша царства, дружина, мати або вдова героїв, жертва воєн, муза і т.д.» Але де Мартей прагне зламати ці штампи і кидає виклик чоловічому світу. У творі ми бачимо, що військовий діяч Преван змушений був піти зі свого полку, через скандал навколо

домагання, яке підлаштовує маркіза. Це було зроблено у якості помсти за брехливі плітки про де Мартей. У результаті руйнується ціла кар'єра статного чоловіка. Це є одна із найяскравіших витівок маркізи. І хоч вона є негативним персонажем, все ж виступає у ролі чи не головного каталізатора всього роману. З усіх жінок найхаризматичнішою є саме вона і чоловіки страждають по більшій мірі через неї. Я думаю, це є відображенням тодішніх жіночих бунтарських настроїв, що повною мірою проявились вже у революційний час.

Роман “Манон Леско”

Тепер варто звернути погляд і на роман “Манон Леско” абата Прево. Тут місце вишуканості та поміркованості зайняли бурхливі молодечі пориви та хіть. Тому на відміну від попереднього твору, аристократична пунктуальність у прийомах їжі тут упускається. Кавалер де Гріє як блудний син покидає батьківський дім і втікає разом з куртизанкою Манон. Відповідно, грошей на вишукані страви у них вже немає, тому й приходиться задовольнятися дешевим вуличним харчем. А втеча з Ам'єна до Парижу була настільки хвилюючою та довгожданою, що пара забуває про традиційний вранішній прийом їжі. Це явно не відповідає буржуазним нормам, проте французький лікар і королівський радник Гаспар Башо такий спосіб харчування би похвалив. «Цей автор без вагань писав, що «не існує годинника, який би був точнішим за шлунок та апетит...», що останній залежить від травлення, яке, в свою чергу, залежить від пори року, темпераменту людини, її діяльності та того, що вона з'їла під час попереднього прийому їжі. Тому він дійшов висновку, що «не завжди слід регулювати прийом їжі в один і той же час - хоча можна це робити, якщо цьому сприяє випадок...»». Проте якість життя закоханих стрімко падає, а як тільки з'являються якісь фінанси, то купувати якісніші одяг чи їжу починає саме жінка. Вона є набагато холоднокровнішою за чутливого та наївного де Гріє. Також у романі прийом їжі також набуває рис

своєрідної родинної ради. Саме під час застілля батько розкриє очі сину стосовно невірності та справжньої сутності Манон.

Можна помітити, що саме кав'ярні є частим місцем для запланованих зустрічей, або просто зручним закладом для очікування. «(...)кав'ярня була місцем інформації та дискусій, рамкою для формування громадської думки та важливою ланкою в цьому новому «публічному просторі», який у 18 столітті побачив надзвичайне розширення». Примітно, що у романі “Манон Леско” ми не бачимо перебування у цьому закладі жодної з жінок, так як вони були позбавлені такого права. Так було заведено ще від самих витоків звичаю публічного розпивання кави: «Коли в 17 столітті відкрилося перше паризьке кафе Café de Procope, кафе було місцем для заможних чоловіків». Так можна сказати, що культура споживання у тодішній Франції навіть набула рис певного культу із чітко прописаними обрядами. А в романі абата Прево можна чітко прослідкувати різницю між вищим та нижчим класом у способі виконання цих самих “ритуалів”.

Варто розглянути і не пов'язані з їжею деталі в романі. Цікавим є жіночий гардероб. До прикладу, Манон Леско іноді доводилось носити чоловічий одяг аби їх не викрили жертви їхніх з де Гріє афер. Водночас кавалер у своїй розповіді говорить, що в Парижі та його околицях такий вигляд його супутниці не викликав жодного зацікавлення у перехожих. І ця практика перевдягання у чоловічий одяг серед жінок дійсно тоді була поширеною. Лише на початку ХІХ століття це було заборонено. Жінки могли носити чоловічий одяг лише через спеціальний дозвіл від комісарів поліції. Без наявності оформленого документу такі дії прирівнювались до злочину. Також вже традиційно книги є найкращим другом для людини. Доробок класиків світової літератури є для де Гріє єдиним відблиском сонця у батьковому домі, який перетворився на темницю в часі розлуки із Манон. Ще в романі можна дізнатися про точний вік, в якому надавалось право на успадкування власності. Де Гріє згадує: «Я був майже впевнений, що батько не відмовить забезпечити мене достатніми

коштами для безбідного життя в Парижі, бо при сповненні двадцяти років я вступаю у права спадкоємства своєї частки материнського статку.» Також абат Прево значну частину роману приділяє проблематиці французького колоніалізму. До критики зі сторони Монтеск'є, Маблі, Руссо, Дідро, Тома Пейна і Канта він вирішує докласти і свою своєрідну лепту. Кавалер хоче супроводжувати ув'язнену кохану навіть на далекі острови. Після всіх перепетій Де Гріє доходить до висновку, що навіть дикуни не будуть такими жорстокими, як та французька інтелігенція, що завдала стільки болю його з Манон любові. Його без перешкод беруть на корабель і навіть забезпечують харчуванням, так як добровольці для оселення дальніх земель тоді були потрібні. Юнака окриляє, коли чужинці приймають його з дівчиною “за посланців небес”, але як тільки він бачить поганий стан розхваленого житла в колоніях, то земля йде йому з-під ніг. Так, це не є пряма гостра критика тодішньої політики Франції, а скоріше використання її для фону у творі. Та все ж де Гріє вже наперед знає, що має їхати до “варварів”, а влада різними бенефіціями заохочує таке переселення. І так як всупереч усім очікуванням, у 18 столітті Французька імперія в Америці все ж занепадає, така згадка про неї в романі може бути просто відображенням сумної реальності. Найтрагічніші події також стаються саме тут.

Ще Прево вдало передає всю хіть тодішньої аристократії. Діяння кавалера де Гріє не були непересічними, так як у своїй сповіді батьку він згадує про численних герцогів, графів та маркізів Парижу, які є такими ж гульвісами як він. І дуже вдало про це написав французький письменник Андре Моруа: «(...)аристократія воліла не витратити свою енергію на щось інше, окрім любовних утіх.(...) Офіцери воювали мало: усього кілька місяців на рік. Кохання ставало найважливішою справою і, якщо можна так висловитись, об'єктом великого спорту у світському товаристві XVIII ст.» Певною мірою це так відбувалось через широке поширення та наслідування елітою ідей лібертинізму та гедонізму. Вважалося, що в земному житті не можна втрачати

ні шансу на отримання задоволення. Релігійні вчення відкидались та вважались перешкодою на шляху до абсолютної свободи, а любовно-еротичні органи чуття цінувалися найбільше. Практично необмежений доступ до еротичних насолод могли дозволити собі саме представники найзаможнішого класу, які нехтували моральними нормами і були частими клієнтами таких жінок як Манон.

Роман “Черниці”

Тепер настав час для “Черниці” Дені Дідро. Монастирі вважались чи не найдоцільнішим місцем для другосортної статі. «Очікувалося, що жінки підкорятимуться нормам, встановленим чоловічим суспільством(...). Вони були призначені для двох конкретних ролей: шлюб, що веде до материнства, або монастир, який утримував їх поза суспільним життям. В обох випадках головною якістю, яку визнавали і нав'язували їм, була скромність, покірний послух своєму опікунові: батькові, чоловікові чи духовному наставникові». І Дені Дідро таку парадигму мислення вдало передає. «У Франції завжди існував давній антимонашеський настрій. Приспаний у сімнадцятому столітті, коли релігійні ордени зазнали величезної експансії під впливом католицької Реформації, він відродився в наступний період». До монастирських общин часто могли ставитись не лише з презирством. Іноді їх відверто підозрювали у державній зраді. «Так, на підставі анонімного листа, 27 жовтня 1789 року, посеред ночі, патріотичне ополчення імпровізувало загальну перевірку монастирів у Бордо. Будівлі були піддані ретельній інквізиції, а монахи були ув'язнені. Патріотична військова рада підозрювала їх у приховуванні військового спорядження! Але о дев'ятій годині ранку добровольцям довелося піти з порожніми руками...». Так можна помітити, що монастирі здавалися вигідними закладами для організації кримінальних притонів. Особливо тут варто відзначити сільські монастирі, які ззовні були схожими на

просту ферму і мали у своєму розпорядженні багатий асортимент скоту, а на додаток іноді ще й солідний наділ землі.

Дідро цю безневинну маску знімає. «(...) хоча чернецтво було предметом великої критики у 18 столітті(...), письменники, які підтримували філософію Просвітництва або були близькі до неї, у своїх творах(...), здається, більше засуджували абсолютну батьківську владу, ніж монастирські практики». Автор “Черниці” в цьому плані є умовним новатором, так як він у повній мірі піддає критиці обидва ці аспекти. Перш за все ми бачимо, що саме батько є ініціатором спонтанного вступу Сюзанни до монастиря, де з неї буквально вибивають обітницю. Після цього слідує просто десятки сторінок найгірших у світі знущань, на яких я не буду детально зупинятися через рівень їхньої жорстокості. Зазначу лише те, що втечі з монастирів були дуже частим явищем і в романі Дідро можна натрапити на збожеволівших монахинь, які просто не могли витримати умов у монастирі. Тому однією з центральних тем в романі є пошук офіційного виходу з цієї в’язниці. «Особа, яка склала обітницю під примусом або в незаконний спосіб, може звернутися до церковного трибуналу (офіційної особи) з проханням про їх анулювання. Ці судові процеси залишили багато свідчень в архівах». Більше того, чимало таких запитів було благополучно задовільнено: «(...) протягом 18 століття було близько тисячі випадків анулювання обітниць, три чверті з яких стосувалися чоловіків. У половині випадків ми не знаємо остаточного рішення Папи, але в іншій половині близько 25% анулювань були задоволені». Але в історії Сюзанни все погано і вона не може вийти. У своїх роздумах вона доходить до висновку, що такий стан справ є віддзеркаленням промахів тодішнього апарату управління Франції: «(...) в добре керованій державі, по-моєму, мусило б навпаки бути - вступати в чернецтво важко, а виходити з нього легко».

Так побут та устрій тодішніх монастирів залишав бажати кращого, проте для цілісної картини варто ще розглянути тамтешній раціон. Згідно джерел

«класична їжа складалася з риби, овочів, каш і фруктів, які супроводжувалися вином або пивом, розведеним водою. М'ясо залишали для хворих. Ченці їли мовчки, слухаючи текст Святого Письма, який читав один з братів. Всі їли обличчям до амвону читця». Проте на відміну від тої ж аристократії, трапеза у монахів часто могли бути не спільною, на що вказують індивідуальні нотатки. У Дідро все набагато гірше. У першому ж монастирі Сюзанну сприймають за білу ворону через її багаторазові відмови під час складання обітниці. Їй додумують скоєні злочини і в якості покарання вона повинна жити лише на хлібі та воді. Після відречення Сюзанни від складеної обітниці до неї ще й починають ставитись як до прокаженої і дають лише низькоякісні страви, посипані попелом. Проте вже новий Арпажонський монастир є набагато жвавішим за попередній Льоншанський. Про це свідчить тутешній раціон: «(...)всі гуртом пили чай, каву, шоколад, лікери(...)». Сюзанні навіть влаштовують екзотичний прийом: «Подали фруктів, марципанів, варення». І такі пишні застілля в монастирях не можна вважати суцільною вигадкою автора. «Ці ж Фельяни (чернечий орден) влаштовували справжні бенкети. Щоб задовольнити витончені смаки цих учнів Сен-Бернара, їхні кухарі мусили змагатися один з одним у винахідливості. Чого тільки не було: фаршировані язички, паштети з вугра, пироги з коропом(...)фаршировані(...)капустою, а також різноманітні десерти». Згодом до цього могли додаватися і такі колоніальні продукти як тютюн, кава та інша екзотика. Частину з цього ми бачимо у володінні настоятельки Арпажонського монастиря: «(...)шоколад, цукор, кава, лікер, тютюн(...)». Такий асортимент підкреслює пристрасну природу цієї жінки. Саме з її сторони Сюзанна зазнає кількох спроб скоєння сексуального насильства. Ця старша жінка не є надто ревною у релігії, що і відбивається на загальних настроях в монастирі: «Службу відправили за одну мить - церква в цьому монастирі не була(...)у великій пошані». І це підкреслює те, що монастирські устами не були всюди однаковими. Кожен окремий заклад мав свою специфіку, а іноді й надавав виняткові бенефіції. Наприклад, «деякі

контракти, укладені при вступі монахинь до монастиря, передбачали навіть «лагідну ренту», щоб дати їм змогу витримати суворі умови життя, які суперечили їхньому первісному соціальному середовищу».

Можна зробити висновок, що монастирі мали достатньо коштів для забезпечення терпимого в них перебування. Це також підтверджує і післяреволюційна конфіскація церковної власності. «У 18 столітті монастирське життя різко занепало, а під час Французької революції все церковне майно було націоналізоване.(...)майно духовенства, оцінене в два мільярди ліврів, було передане в розпорядження народу для погашення боргів держави, які становили приблизно таку ж суму». Тому засобів було достатньо, але можливо саме вкорінене середньовічне мислення перетворило ці установи на темниці і зробило життя жінок ще нестерпнішим.